

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ АЛИШЕРА НАВОИ-ЭТО ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Эгамбердиева Зарина Уктамовна

Самаркандский государственный институт иностранных языков

Кафедра гуманитарных наук и информационных технологий

zarinaegamberdieva24@gmail.com

Аннотация: Алишер Навои-достояние всего человечества. В статье представлен вклад Алишера Навои в развитие культуры и мировой науки. Произведения Алишера Навои сыграли огромную роль в истории восточной цивилизации.

Ключевые слова: Наследие, духовность, дружба, гуманизм, мыслитель, ценность, жизнь, страна, культура, образование.

Annotation:

Alisher Navoi is the heritage of all mankind. The article presents Alisher Navoi's contribution to the development of culture and world science. Alisher Navoi's works played a huge role in the history of Eastern civilization.

Key words: Heritage, spirituality, friendship, humanism, thinker, value, life, country, culture, education.

Annotatsiya: Alisher Navoiy butun insoniyat merosidir. Maqolada Alisher Navoiyning madaniyat va jahon ilm-fani rivojiga qo'shgan hissasi ko'rsatilgan. Alisher Navoiy asarlari Sharq sivilizatsiyasi tarixida ulkan o'rin tutgan.

Tayanch iboralar: Meros, ma'naviyat, do'stlik, insonparvarlik, mutafakkir, qadriyat, hayot, yurt, madaniyat, ta'lim.

Введение

Бесценное наследие Алишера Навои получило мировое признание ещё при жизни, так как его произведения были действительно блистательными по

своей форме и содержанию.

Актуальность и созвучность нашей эпохе творений замечательного мыслителя прошлого ощущается с особенной полнотой на сегодняшний день.

В своих замечательных художественных творениях, научных трактатах, мемуарах, а также в бесчисленных письмах к современникам Навои высказал множество мыслей о своей эпохе, собственной жизни и жизни вообще, о себе как о личности, о человеке вообще.

Навои писал стихи, поэмы, прозаические произведения, научные трактаты, всесторонне раскрывающие духовную жизнь Средней Азии XV века. Большое значение он придавал тому, что человек владеет разумом и говорил, что это великий дар. Данный свыше, и с разумом не сравнятся никакие алмазы и рубины. В своих стихах он воспевал такие качества, как скромность, доброта, любовь к Родине, к людям. Все эти ценности являются ценностями во всём мире.

Обзор литературы.

Одним из лучших произведений Алишера Навои является «Сокровищница мыслей». В него вошли четыре цикла- «Чудеса детства», «Редкости юности», «Диковины среднего возраста» и «Последние советы старости», содержащие около 2500 газелей. Вершиной творчества и самым значительным литературным трудом является «Хамса» (Пятерица), которая состоит из пяти поэм: «Смятение праведных», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет», «Стена Искандера». Это воистину художественная энциклопедия с глубокой философской основой, поднимающая много важнейших вопросов того времени: о государственной власти, о нравах, воспитании, о высоких идеалах любви и дружбы, о науке и т.д.

Герои Навои по своей природе обладают высокой гуманностью, которая по содержанию, отражает гуманизм самого Навои. Его герои отчаянно

борются за свободу своей страны, за ее благополучие и счастье, причем ненависти нет у героев и по отношению к другим странам и народам, в чем проявляется идеи гуманизма у Навои. [1-70-78]

Произведения великого поэта Алишера Навои любят и читают в зарубежных странах. Многие иностранные учёные и писатели признают, что наследие Алишера Навои состоит из высоких и уникальных произведений.

Методология исследования.

Методологической основой данного исследования является аксиологический подход, позволивший вести исследование в рамках культурно- исторической парадигмы, способствующей выявлению сущности и значения наследия Алишера Навои.

Обсуждение и результаты исследования

Анализ богатого духовного наследия Алишера Навои с современных позиций философского знания способствует открытию новых возможностей понимания и осмысления философии мыслителя, которая имеет огромный интерес своей практической актуальностью и глубоким осмыслением проблем эпохи через призму своего видения.

Изучение наследия Алишера Навои началось ещё при его жизни, его наследие было отражено в работах современников. Первоисточником для изучения его современников явились собственно его произведения. В европейской культуре особый интерес к духовному наследию поэта началось с XVI века со знакомства с его с литературными трудами, хотя их систематический анализ и изучение в полной мере начинается с начала XIX века.

Барри Хоберман, исламский учёный из Соединенных Штатов, в статье «Chauser of Turks», [2] опубликованной в Saudi Aramko World признает Навои одним из основателей Восточного Ренессанса.

Канадец Гарри Дик, приехавший в Узбекистан для изучения работ

Алишера Навои и переведший свой «Лиссон ут- тайр» на английский, назвал Алишера Навои «Садовником сада души, способного спасти мир от духовного упадка» [3]

Духовное наследие Алишера Навои занимало особое место в творчестве русского востоковеда Е.Э.Бертельса. Его трудах дается скрупулезное исследование творчества Алишера Навои. Учёный, следуя методу сравнительного анализа первоисточников, приходит к выводу о том, Навои является « большим художником, автором слова, способного из данного материала создать оригинальное произведение, но помимо этого художественного дарования мы видим ещё человека с широким образованием, огромным житейским опытом и, что для нас ещё ценнее, большим сердцем, полным любви к окружающим его людям и во имя этой любви способным забыть и простить все из недостатки[4]

Мерилом человечности в человеке Навои считает его отношение к достоинству своего народа. Человек заслуживает такого уважения со стороны народа, какое он сам проявляет по отношению к нему.

Выводы

Обновляемый Узбекистан движется к великому будущему. Роль науки, просвещения, образования и культуры в достижении этого неоценима. Основная задача- воспитать наших людей как образованных , духовно зрелых, высокоинтеллектуальных творческих мыслителей. Одна из наших главных целей- дальнейшее развитие нашей страны, развитие всех сфер, налаживание активного сотрудничества с зарубежными странами. Нужно стремиться к совершенству, изучая науку на протяжении всей жизни. У Алишера Навои есть замечательные учения на этот счёт:

За каплей каплю накопив, текут потоки рек.

По крохам знания копя, мудреет человек.[5]

В своих бессмертных творениях Алишер Навои постоянно обращался к

проблеме духовно совершенной личности, мечтал о лучшем будущем человечества. Тем самым великий поэт и мыслитель изложил свое отношение к вопросу глобализации - основной проблеме всемирного развития, которая появилась лишь спустя шесть веков после него. Именно поэтому его творческое наследие и сегодня занимает важное место в развитии духовной мысли Востока, считается ценностью всего человечества.

Библиография:

1. Алишер Навои Собрание сочинений в 10 томах. Смятение праведных. Том III.Т.1968.с.70-78
2. Chauser of Turks ||Barry Hobermann.www.archive.aramworld.com
3. Gary Dick.Why our world needs poets like Navoiy/The language of birds/to`plovchi va terjimon A`zam Obidov.-Toshkent:Tafakkur,2012.-6 B.
4. Бертельс Е.А.Избранные труды. М.Наука, 1965. Т.4: Навои и Джами.499с.
5. Афоризмы Алишера Навои -Т.: «Sharq»,2014.-112.
6. Uktamovna, E. Z. PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOCIO-POLITICAL IDEAS IN THE WORKS OF NAVOI. RUZMETOV RAKHMATJON IBODULLAEVICH, TUYCHIEV TIMUR ORTIKOVICH AND SAPAROV MAKHMUD KADAMOVICH///ANALYSIS OF FIBER QUALITY INDICATORS IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE SHOVSOT COTTON GINING PLANT
7. Эгамбердиева, З. У. (2024). ДУХОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАВОИ-СИМВОЛ ТОЛЕРАНТНОСТИ, МУДРОСТИ И ГУМАНИЗМА. Science and innovation, 3(Special Issue 19), 613-615.